

УДК. 338.432.5

**КИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЛҒОР ЖАҲОН
ТАЖРИБАСИ ВА УЛАРНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ҚЎЛЛАШ
ИМКОНияТЛАРИ**

Жўраев Фаррух Дўстмирзаевич

и.ф.ф.д. доц., ҚарМИИ доценти

koinot_30@mail.ru

Аралов Ғайрат Мухаммадиевич

ҚарМИИ мустақил изланувчиси

aralov_gayrat@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Мақолада кишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни иқтисодий фаоллик механизми ҳаракатини узлуксиз таъминловчи стратегик жиҳатларини ҳисобга олган ривожлантиришнинг жаҳон тажрибаси ўрганилган. Ўрганиш натижалари асосида мазкур илғор тажрибанинг Ўзбекистон Республикасида қўллаш имкониятлари баҳоланган. Меҳнат ва капиталдан фойдаланиш самарадорлигини инновацион технологияларнинг ўзлаштирилиш тезлигига боғлиқ ўзгаришини ифодалашнинг иқтисодий моделини тузиш шарт-шароитлари таҳлил қилинган. Ушбу ҳолатда энг кўп қўлланиладиган мультипликатив моделнинг ижтимоий-иқтисодий моҳияти эконометрик меъзонлар асосида очиб берилган.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается мировой опыт развития производства сельскохозяйственной продукции с учетом стратегических аспектов, обеспечивающих непрерывное движение активной механизма экономической деятельности. По результатам исследования были оценены возможности

применения данного передового опыта в Республике Узбекистан. Анализируются условия создания национальной экономической модели, представляющие изменения эффективности использования труда и капитала в зависимости от темпов внедрения инновационных технологий. В этом случае социально-экономическая сущность наиболее распространенной мультипликативной модели раскрывается на основе эконометрических критериев.

ANNOTATION

The article discusses the world experience in the development of agricultural production, taking into account the strategic aspects that ensure the continuous movement of the active mechanism of economic activity. Based on the results of the study, the possibilities of applying this best practice in the Republic of Uzbekistan were evaluated. The conditions for creating a national economic model are analyzed, which represent changes in the efficiency of the use of labor and capital, depending on the pace of introduction of innovative technologies. In this case, the socio-economic essence of the most common multiplicative model is revealed on the basis of econometric criteria.

Калит сўзлар: кишлок хўжалиги, ишлаб чиқариш, эмпирик модел, иқтисодий модел, инновация, жаҳон тажрибаси.

Ключевые слова: сельское хозяйство, производство, эмпирическая модель, экономическая модель, инновации, мировой опыт.

Key words: agriculture, production, empirical model, economic model, innovations, world experience.

Кириш. Жаҳон иқтисодиётида агросаноатнинг ўрни шу даражада белгиланадики, ҳатто инсоният мавжуд бўлишининг асосий сабабларидан бири сифатида қаралади. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг озиқ-овқат ва кишлок хўжалиги ташкилоти (ФАО) дунё аҳолисининг кўпайиши билан жон

бошига қишлоқ хўжалиги ерлари тез камайиб боришини тахмин қилмоқда. Шу муносабат билан, ўсиб бораётган дунё аҳолисини озиқ-овқат билан таъминлаш учун фермерлар 2050 йилга қадар доимий равишда бир ярим барабар кўп ҳосил етиштиришлари керак бўлади [1].

Ривожланган давлатлар қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқаришда муаммолар сферасининг ерни тежаш босқичидан ўтиб, ривожланишнинг кейинги босқичларига қадам қўйишган. Уларнинг бу мақомга мос бўлишлигида асосий мезонларидан бири рақамли эволюция индексининг қиймати қабул қилинган. Маълум характериға кўра рақамли эволюция индекси 4 та гуруҳ бўйича ажратилади. Бунда 1-гуруҳ лидерлар деб номланиб, гуруҳнинг характеристик тавсифи рақамли ривожланишнинг юқори даражаси ва тез суръатда ўсишни ифодалайди. Бу гуруҳга Сингапур, Буюк Британия, Янги Зеландия, Эстония, Гонконг, Япония ва Исроил мамлакатларини киритиш мумкин. 2-гуруҳ “секин суръатли ўсиш” деб номланиб, характеристик жиҳатдан узок вақт давомида динамик ўсишда давом этиб, ҳозирги вақтда ривожланиш суръати пасайиб кетганлиги билан тавсифланади [2]. Уларда инновацияларни динамик равишда амалга оширмаслиги сабабидан рақамлаштиришнинг етакчиларидан орқада қолиш эҳтимоли юқори эканлиги кутилади. Бу гуруҳга Жанубий Корея, Австралия, шунингдек, ғарбий Европа ва Скандинавия мамлакатларини ҳам киритиш мумкин. Рақамлаштиришнинг умумий даражаси дастлабки икки гуруҳга нисбатан паст, аммо шу билан бирга барқарор рақамли ривожланиш динамикасиға эғалиги билан характерланадиган индекслашнинг 3-гуруҳиға Хитой, Кения, Россия, Ҳиндистон, Малайзия, Филиппин, Индонезия, Бразилия, Колумбия, Чили, Мексика мамлакатлари киритилади [3]. Булардаги мавжуд ҳолат инвесторларни жалб қилиши ва ҳатто уларнинг етакчилар гуруҳиға киришға имкон бериши ҳам мумкин. Сўнги 4-гуруҳ “муаммоли” деб номланади ва гуруҳ характери асосан ички омиллар билан боғлиқ кўпгина тўсиқлар таъсирида секин ўсиш суръатли, ривожланишнинг паст даражаси билан

тавсифланади. Бу гуруҳга мамлакатлардан Жанубий Африка Республикасини, Перу, Миср, Греция, Покистонни киритиш мумкин.

Адабиётлар таҳлили. Жаҳонда бир қатор олимлар қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни иқтисодий фаоллик механизми ҳаракатини узлуксиз таъминловчи стратегик жиҳатларини ҳисобга олган ривожлантиришнинг жаҳон тажрибасининг таҳлили ва уларни мамлакатлар ривожланиш стратегиясига киритиш услубиётини такомиллаштиришга бағишланган тадқиқот олиб борган. Жумладан, иқтисодчи олим G.Zhengfei “Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining ekonometrik tahlili: yangi boshlang'ich istiqbollari. Agrotexnika tamoyillarini integratsiyalash” асарида қишлоқ хўжалигини ривожлантириш мисолида илғор ҳориж тажрибасидан миллий иқтисодиётда фойдаланиш алгоритминини ишлаб чиқади [4]. Унинг фикрича соҳани ривожлантиришнинг янги полигонидида эконометрик тадқиқотлар учун “катта маълумотлар”дан фойдаланиш услубиётига таяниш эрасининг бошланиши кузатилмоқда. Шунингдек, тадқиқотчилар, Н.Ф.Корсун, А.С.Марков, М.М.Кондровскаяларнинг таъкидлашича илғор ҳориж тажрибасида синалган агро ишлаб чиқариш технолонияси ҳар қандай мамлакатнинг ривожланиш дастурига кирилганда албатта моделлаштириш ва оптималлаш масалаларининг миллий ечимини тақоза этади [5]. Эконометрик олимлар A.Varma, A.S.Nath ва V.Regikumarнинг “Qishloq xo'jaligi resurslarini optimallashtirish modeli” номли асарида бугунги замонавий ривожланиш йўналишлари албатта илғор ҳориж тажрибасининг минтақа шароитини ҳисобга олиб оптималлаштиришнинг иқтисодий меъзонларини ишлаб чиқишга зарурият сезади ва бу энг мақбул ечимдир деб ҳисоблайдилар [6]. Қишлоқ хўжалигида ердан ва ишлаб чиқаришнинг бошқа ресурсларидан самарали фойдаланишнинг назарий-амалий масалалари бир неча соҳавий билимларга таянади. Бунда фақатгина аграр нуқтаий назаридан ёндашиш ҳеч қандай ечимни таклиф этмайди. Аграр соҳа бўйича илмий изланишлар олиб борган тадқиқотчи олим

Max Weber ning fikricha kelaжакда фақатгина ер ресурсини сифатини яхшилаш, меҳнат ресурслари самарадорлигини ошириш билан натижага эришиб бўлмайди, балки ишлаб чиқариш ҳажмини оширишга интеллектуал технологияларини қўллаш билангина эришиш мумкин бўлади. Недерландиялик тадқиқотчи Jaap Jan Schröder қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришда кимё саноатининг роли ортишини таъкидлайди. Тадқиқотчи Dunstan Gabriel Msuya Канада қишлоқ хўжалиги тизими бўйича олиб борган илмий тадқиқотларида экологик муҳитга чидамли навларни яратиш, генетика муҳандислигининг ривожини қишлоқ хўжалиги тараққиётини белгилаб берувчи асосий омиллардан бирига айланишини келтиради. Рус иқтисодчи олими А.М.Югай тадқиқотларида Россия Федерациясида такрор экин ҳамда экинлар алмашилиши ишлаб чиқариш ҳажмига катта таъсир кўрсатганлигини таъкидлайди. Шунингдек, мамлакатимиз олимлари томонидан ҳам ҳудудлар кесимида ердан фойдаланиш самарадорлиги, ер ресурсларини қийматини баҳолашда эконометрик моделлаштиришдан фойдаланиш масалалари қараб чиқилган. Мамлакатимиз тадқиқотчиларидан Ю.Кутбитдинов “Рақамли қишлоқ хўжалиги эволюцияси” асарида илғор хориж тажрибасининг миллий иқтисодиёт тармоғида, хусусан қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда қўллашнинг зарурий шартини рақамлаштирилган тизимнинг яратилиши деб таъкидлайди [7].

Тадқиқот услубиёти. Тадқиқотда муаллифлик фаразларини текширишнинг математик индукция, ривожланиш тенденцияларини баҳолашнинг статистик таҳлил, таъсир этувчи устувор параметрларни аниқлашнинг омилли ёндошув, иқтисодий қонуниятларни шарҳлашнинг эконометрик моделлаштириш, оптималлаштириш жараёнларида таҳлилнинг таққослама усулларида фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар. Замонавий ишлаб чиқариш параметрларини баҳолашда хориж тажрибасига таяниш асосий манбалардан биридир. Ривожланган мамлакатлар иқтисодиёт секторларида рақамли

технологияларнинг қўлланилиши ҳақида сўз кетганда, унинг нафақат қишлоқ хўжалиги, балки, иқтисодиётнинг турли тармоқларида самарадорлик кўрсаткичларини ахборот сифатида қабул қилиш мумкин. Чунки рақамли технологиялар иқтисодиёт тармоқларини барчасининг комплекс ривож учун бирдай хизмат қилади ва умум ривожланиш ҳолатини белгилаб беради. Шу маънода иқтисодий ўсиш даражасини рақамли технологиялар билан боғлаганда, кўплаб жаҳоннинг етакчи илмий тадқиқот марказлари, тадқиқот институтларининг тадқиқот ишларида иқтисодиётнинг маълум сектори фақат шу секторга тегишли натижалар таҳлили билан чекланиб қолмаган. Нафақат қишлоқ хўжалиги ёки ердан фойдаланиш масалаларида балки, умумий ижтимоий-иқтисодий ривожланишни таъминлашда рақамли трансформация тушунчаси асосий жараёнлардан бири сифатида кўрилмоқда. Мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни фаол ривожлантириш, барча тармоқлар ва соҳаларда, энг аввало, давлат бошқаруви, таълим, соғлиқни сақлаш ва қишлоқ хўжалигида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Рақамли трансформация глобал миқёсида ҳам иқтисодиётда, ҳам алоҳида секторлар даражасида тадбиқ этилмоқда. Чунки халқаро корпорациялар ўзларининг рақобатчилари енгиб бўлмайдиган технологик тўсиқларни яратиш орқали ўз соҳаларида етакчи мавқеини сақлаб қолиш учун янги технологияларни ва ўз бизнес моделларини, рақамли трансформациясини жорий қилаётганлигини кўриш мумкин.

Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш ва бошқаришда рақамли технологиялардан фойдаланиш, моддий техника таъминотини талаб даражасида яратиш, уларни замонавий рақамли технология билан қуроллантириш ҳамда қишлоқ хўжалиги секторида иқтисодий ислохотларни чуқурлаштириш ерга, мулкка бўлган эгалик ҳиссини янада ошириш, тадбиркорликка, ишбилармонликка, янги мулкчиликка ва рақамли иқтисодиётга асосланган

ишлаб чиқаришни ташкил қилиш ва оптимал тартибга солиш механизмлари ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

“Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегияси ҳозирги глобал ривожланиш механизмларини ҳисобга олиб, бажарилиши шарт бўлган талаблар асосида рақамлаштирилган, замонавий комплекс тизимни шакллантиришни мақсад қилади. Рақамли инфратузилмани ривожлантиришнинг устувор йўналишлари бўйича келтирилган тадбирлар амалга оширилган ҳолатда қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёни учун ривожланишнинг минимум даражаси қандай кўринишда бўлиши мумкин. Минимум ҳолат деганда, яратилган имкониятлардан умумий, яъни оммага хос фойдаланишни тушуниш мумкин. Бунда асосан қуйидаги жиҳатга эътибор қаратиш лозим, яъни соҳавий тезкор ахборот олиш ва алмашилиш майдонининг мавжудлиги. Бу соҳада табиий равишда реклама бозорини кучайтиради, тажриба орттириш ва алмашилиш, рақобатнинг кучайиши ҳисобига сифат ва миқдорий такомиллашувнинг вужудга келиши, маҳсулот етиштиришга таъсир этувчи айрим факторлар жорий ва келгуси ҳолати тўғрисида очик маълумотлардан фойдаланиш, билимлар базасининг шаклланиши ва кенгайишига сабаб бўлади.

Рақамли технологиялаштириш янги бошқариш усулидан фойдаланишга нисбатан 2 фоиз юқори самара бериши, ҳар икки ҳолатда ҳам у ёки бу факторнинг тадбиқ этилиши самарали эканлиги исботланади. Бу жараёнда энг катта самара уларнинг биргаликда қўлланилиши бўлиб, у ишлаб чиқарувчига 26 фоизлик иқтисодий ўсишини таъминлайди.

Рақамли технологиялар асосида бошқариш ва ишлаб чиқаришни ташкил этиш хорижий олимлар томонидан ўрганилган бўлиб натижалар, рақамли технонологиялардан иккала ҳолатда ҳам фойдаланилмаслиги рақобатчиларига нисбатан иқтисодий ўсиш даражаси 24 фоизгага камайишига сабаб бўлиши аниқланган (1-жадвал).

1-жадвал.

Ишлаб чиқарувчининг рақамли технологиялардан фойдаланиш бўйича самарадаорлик кўрсаткичи (фоизда)¹

Вариант	Технология	Янги бошқариш усули	Фойда
1	-	-	-24%
2	-	+	+9%
3	+	-	+11%
4	+	+	+26%

Мамлакатимизда ҳам қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда ердан унумли фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Қашқадарё вилояти мисолида қарайдиган бўлсак, қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг техник-иқтисодий босқичларига кўра ресурс тежаш муаммолари янада долзарблик касб эта бошлади. Бу эса ривожланишнинг янги босқичига ўтиш заруриятини вужудга келтириб, ишлаб чиқариш ресурсларидан самарали фойдаланиш муҳим омил сифатида юзага чиқмоқда. Масалан, интенсив ишлаб чиқариш жараёни. Интенсив ишлаб чиқариш жараёнини рақамли технологиялар ёрдамида ташкил этиш самарали эканлигини бир қатор хорижий олимлар таъкидлашган. Демак, вилоятда соҳанинг талай муаммоларига “Смарт қишлоқ хўжалиги” тизимини жорий этиш билан ечим топиш мумкин.

Қишлоқ хўжалиги ривожланган мамлакатларда “ўсиш нуқтаси” сифатида соҳага “Қишлоқ хўжалиги 4.0” тизимини жорий этиш дастурини қабул қилиш тушинилади. 5G, булутли технологиялар, сунъий интеллектнинг қишлоқ хўжалигига кириб келиши ривожланишни янги босқичга олиб чиқди. Юқори аниқликга асосланган деҳқончилик, ақлли суғориш тизимлари, тупрокни кузатиш тизимлари, дронли фаолият, ақлли иссиқхоналар, юқори аниқликга эга чорвачилик, ақлли бошқариш тизимлари шакллантирилди. “Смарт қишлоқ хўжалиги” тизими жорий этилган давлатларда ишлаб чиқариш инфратузилмаси,

¹ Назарий ўрганишлари асосида муаллиф томонидан тузилган
WWW.HUMOSCIENCE.COM

ишлаб чиқарувчи субъектлари тоифалари хусусиятидаги тафовут сабабли турличадир. АҚШ, Бразилия каби ғарб давлатларида асосан ишлаб чиқариш потенциали юқори, йирик фермер хўжаликлари ишлаб чиқариш субъектини ташкил этади. Улар “Смарт ишлаб чиқариш” тизимида мустақил ҳисобланса, Европа давлатларида кичик ишлаб чиқариш субъектларининг мавжудлиги технологиялардан фойдаланиш механизми ўзаро интеграциялашувни тақоза этади.

“Смарт қишлоқ хўжалиги” технологиялари мисолида IoT тизимини келтириш мумкин. Яъни, IoT (Internet of Things- Интернетдаги нарсалар) – бу турли “ақлли қурилмалар” ёрдамида бошқариш жараёнларини автоматлаштириш, катта ҳажмдаги маълумот алмашиш тизимидир. Ушбу технологияни қишлоқ хўжалигида қўллаш соҳаларига деҳқончилик, фермер хўжаликлари, иссиқхоналар, ресурсларни бошқариш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш, транспортни бошқариш ва бошқалар кирди. Иқтисодиётнинг реал секторида рақамли технологияларни ривожлантириш мақсадида амалга ошириладиган тадбирларнинг қишлоқ хўжалик маҳсулотлар ишлаб чиқариш жараёнидаги минимал самарадорлиги соҳада ўсиш тенденциясининг сақланиб қолишидир.

Хулосалар

1) Маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнини иккига, дастлабки ва иккиламчи маҳсулот ишлаб чиқаришга ажратамиз. Рақамли трансформациянинг аҳамиятлилик жиҳатларидан бири, фақат ҳомашё етиштириш ва унинг экспортини амалга ошириш самарадорлигини таъминлаш эмас, балки иккиламчи маҳсулот ишлаб чиқаришни ҳам қўллаб-қувватлашдир. Айтайлик, рақамли технологиялар тадбиқ этилиши билан қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми ошди, меҳнат унумдорлигига эришилди. Бунинг иккинчи томони ҳам бор, яъни бўшатишган меҳнат ресурсларини мақсадли йўналтириш масаласи пайдо бўлади;

2) Мамлакатда бошқа иқтисодий секторларида мазкур меҳнат

ресурсларига талаб етарли даражада эмас. Бу ҳолатда қўлланилаётган замонавий технологияларнинг самарадорлиги фақат бир томонлама бўлиб қолиши табиий. Демак, иккиламчи маҳсулот ишлаб чиқариш ва унинг экспорти масаласининг энг оддий ечими сифатида баҳоланади ва кўзланган мақсадга эришилган ҳисобланади;

3) Қишлоқ хўжалигида олиб борилаётган ислоҳатлар асосини ташкил этувчи давлат дастурларида белгиланган муддатли вазифаларнинг ўз вақтида ижросини таъминлаш тизимли ишлаб чиқаришни йўлга қўйишнинг қабтий талаби бўлиб қолмоқда. Акс ҳолда, тезкорлик билан ривожланаётган глобал шароитда мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасида ривожланишдан ортда қолмаслик шarti бажарилмай қолади;

4) Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш ресурс танқислиги шароитида ишлаб чиқарувчи субъектининг фаолятини оптимал режалаштириштиришда математик дастурлаштириш амалий усулларининг автоматлашган кўп сцинарийли тадбиғини, соҳани тизимли бошқаришда кластерли, даврий ривожланиш қонуниятларини тадқиқ этишда спектрал анализ усуллари тадбиқини кенгайтириш зурур.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 15 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг БМТ озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти, БМТ қишлоқ хўжалигини ривожлантириш халқаро жамғармаси ҳамда БМТ бутунжаҳон озиқ-овқат дастури билан ҳамкорлигини кенгайтириш ва чуқурлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-4922-сон Қарори. Тошкент ш., 2020 йил 15 декабрь. / Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 16.12.2020 й., 07/20/4922/1626-сон. <https://lex.uz/docs/5164680>

2. Жураев, Ф. (2021). Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантиришнинг истиқболдаги муаммолари ва уларни эконометрик моделлаштириш. Экономика и образование, (4), 377-385.

https://inlibrary.uz/index.php/economy_education/article/view/7647

3. Жўраев , Ф. Д., & Аралов, Ф. М. (2023). ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЖАРАЁНИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ ЗАРУРИЯТИНИНГ АСОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(2), 36–43. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/1684> DOI [10.5281/zenodo.7702123](https://doi.org/10.5281/zenodo.7702123)

4. Guan Zhengfei. Econometric analysis of agricultural production: New primal perspectives. Integrating Agronomic Principles. *American Journal of Agricultural Economics* 88 (2006), in press. <https://edepot.wur.nl/121734>

5. Корсун Н.Ф., и друг. Моделирование и оптимизация в агропромышленном комплексе. Учебно- методическое пособие. Минск : БГАТУ, 2019. – 252 с.

6. Akhil Varma; Ajith S. Nath; V Regikumar. An agricultural resources optimization model. 2012 Annual IEEE India Conference (INDICON)/ <https://ieeexplore.ieee.org/document/6420815>

7. Кутбитдинов Ю. Цифровая сельскохозяйственная эволюция. *Экономическое обозрение*, №3 (231), 2019 / <https://review.uz/post/tsifrovaya-selskoxozyaystvennaya-evolyutsiya>

8. Жўраев Ф.Д. Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришда худуднинг базавий салоҳиятини аниқлаш жараёнини эконометрик моделлаштириш (Қашқадарё вилояти мисолида) //“Бизнес-Эксперт” иқтисодий илмий-амалий журнал. 8(164)-сон. Тошкент 2021 йил.52–58 б

9. Махматкулов, Г. (2022). Аҳолига савдо хизматларини инновацион ривожлантириш салоҳиятини баҳолашда тренд моделларини танлаш мезонлари (қашқадарё вилояти мисолида). *Экономика и образование*, 23(4), 381-386.

10. Рахимов, А. (2022). Аҳолига яшаш жой ва умумий овқатланиш хизматлари ривожда ички ва ёндош тармоқларнинг таъсирини баҳолаш (Қашқадарё вилояти мисолида). *Iqtisodiyot Va ta'lim*, 23(4), 397–402. Retrieved

from

11. Жўраев, Ф. Д. (2021). Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни қисқа муддатли прогнозлаштириш. Инновацион технологиялар, (2 (42)), 92-95.

12. Jo'rayev, F. D. Econometric modeling of the development and management of agricultural production based on cluster analysis (on the example of the 584 kashkadarya region). Экономика, (8), 584-590.

13. Аралов, Ф. М. (2022). Ишлаб чиқаришда енгил саноатининг кластер усули инновацион иқтисодиётнинг асосий йўналиши сифати. Educational Research in Universal Sciences, 1(6), 138–142.

<http://erus.uz/index.php/er/article/view/498> DOI [10.5281/zenodo.7401352](https://doi.org/10.5281/zenodo.7401352)

14. Juraev, F. D. S. (2021). Problems Of Informatization Of Management Of Agricultural Industry And Modeling Of Agriconomic System In A Market Economy. The American Journal of Applied sciences, 3(02), 49-54.

15. Махматкулов, Г. (2022). Аҳолига савдо хизматларини инновацион ривожлантириш салоҳиятини баҳолашда тренд моделларини танлаш мезонлари (Қашқадарё вилояти мисолида). Экономика и образование, 23(4), 381-386.

16. Rakhimov, A. N., Makhmatkulov, G. K., & Rakhimov, A. M. (2021). Construction of econometric models of development of services for the population in the region and forecasting them. The American Journal of Applied sciences, 3(02), 21-48.